

References

1. Sultanova G.M. Engaging children in reading. 12/04/2018 - URL: <https://infourok.ru/privlechenie-detey-k-chteniyu-3422352.html> (date of access: 04/22/2022) [Published in Russian].
2. Benyaminova A. How to awaken children's interest in reading books - advice from the writer Beknur Kisikov. 04/23/2022 - URL: <https://www.zakon.kz/6012653-kazakhstanskii-pisatel-posovetovakak-probudit-u-detei-interes-k-chteniiu.html> (date of access: 05/09/2022) [Published in Russian].
3. Tikhomirova Yu.V. Summary of the book by Mark Smikiklas "Infographics. Communication and influence through images. 05/28/2018 - URL: <https://www.eduneo.ru/sammari-na-knigu-marka-smikiklasa-infografika-kommunikaciya-i-vliyanie-pri-pomoshhi-izobrazhenij/> (date of access: 04/22/2022) [Published in Russian].
4. Bakulina, N. A. Modern trends in illustrating fiction / N. A. Bakulina, T. V. Trynova. // *Culturology* and art-doing: materials of the IV Intern. scientific conf. - Kazan: Young scientist, 2018. - P. 25 - 28. - URL: <https://moluch.ru/conf/artcult/archive/292/14343/> (date of access: 04/22/2022) [Published in Russian].
5. Auezov M.O., Sobolev L. Epos and folklore of the Kazakh people. *Literary critic*, 1939, No. 10-11, p. 228. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kazakh_children_literature (date of access: 05/09/2022) [Published in Russian].
6. Skorobogacheva E.A., Soldatova A.V. Problems of the development of artistic illustration of children's books (late 17th - early 20th centuries). // article. - Moscow: Sphere of culture. Rubric "Book culture". No. 1(1), 2020, pp. 114-121 [Published in Russian].
7. Sharipova D.S., Kendzhakulova A.B. Images of the Great Steppe in the book graphics of Kazakhstan // article. - Almaty: Bulletin of KazNJPU, No. 4 (80), 2019, 315 - 320 pp. [Published in Russian].

MUSICAL IMAGE IN THE WORK OF MODERN KAZAKH COMPOSERS

Оспанова Т.

candidate of pedagogical sciences

Kazakh National Conservatory named after Kurmangazy

Republic of Kazakhstan, 050062, Almaty, microdistrict 7, building 22, apt. 3

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСТАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Оспанова Т.

кандидат педагогических наук

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, 7 микрорайон, дом 22, кв. 3

Abstract

This article discusses the features of the disclosure of the musical image in the works of contemporary authors. Theoretical provisions are supported by examples from some of the works of Kazakh composers.

Аннотация

В представленной статье рассматриваются особенности раскрытия музыкального образа в произведениях современных авторов. Теоретические положения подкрепляются примерами из некоторых произведений казахстанских композиторов.

Keywords: musical image, modern composers, means of musical expression

Ключевые слова: музыкальный образ, современные композиторы, средства музыкальной выразительности

Музыкальный образ является сложным и многогранным понятием. Проблема его осмысления, осознания и восприятия является одной из важных в современном музыкознании, требующей углубленного исследования и разработки. Как главная цель в интерпретации произведения, музыкальный образ воплощается благодаря средствам музыкальной выразительности, композиционным построениям, а также через музыкальные ассоциации, основывающиеся на жизненном опыте слушателя. Проблема восприятия музыкального образа до настоящего времени остается актуальной, тем самым подчеркивая его значимость как основного показателя художественной содержательности произведения.

Многие происходящие социально-политические изменения в казахстанском обществе сопровождаются демократическими тенденциями и все возрастающим интересом к духовным ценностям казахского народа. Это находит отражение и в музыкальном искусстве, в современном отечественном музыкознании, характеризуя состояние и особенности процесса развития музыкальной культуры в целом. В композиторском творчестве можно констатировать взаимодействие различных факторов, где во взаимодействии с логикой мышления автора вступает художественный уровень, достигнутый музыкальным искусством в целом. Творческая школа, доминирующее музыкальное направление, индивидуальный стиль оказывают влияние на способы создания автором того или иного музыкального образа, выстраивания закономерности развертывания мысли, выражения основной идеи-концепции.

Эти тенденции можно проследить в некоторых произведениях современных авторов. В качестве примера можно привести сборник пьес для гобоя и фортепиано видного казахстанского композитора С.Абдинурова, включающий в себя пять характерных произведений «Атамекен» («Земля предков»), «Сыбызгы» (название народного инструмента), «Айша-биби» (название мавзолея эпохи Караханидов, XII век), «Причитание» (жанр обрядового фольклора), «Бейит» (намогильное сооружение), названия которых свидетельствуют об образе Родины, подчеркивая национально-патриотическую направленность содержания цикла. Программность произведений, используемые средства музыкальной выразительности способствуют *целостности восприятия музыкального образа*.

Пьеса «Причитание» имеет двухчастную форму, с развитой структурой каждого из разделов, представляет собой цельное строение, с логически вытекающими двумя кульминациями. Тональный план, избранный автором (a-moll, f-moll) помогает отразить трагическую сущность причитания, передать особую плачевую мелодику. Произведение открывается удивительная по красоте мелодия. «Спус-

кающиеся» в партии фортепиано аккорды, построенные на фригийском обороте, передают возвышенное философское начало первой темы.

Оstinатное возвращение к тонической квинте в мелодии гобоя и фортепиано, смена красочных гармоний, плачущие секундовые интонации (в партии гобоя наблюдается скрытый ход на основе фригийского оборота) и тихое звучание передают безысходность горестного причитания.

Интересно, что во втором проведении основной темы происходит взаимопроникновение мотивов партии гобоя и фортепиано. Музыкальная ткань пьесы пронизана украшениями, форшлагами, мордентами, тремоло. Мелодическое развитие насыщено скачками на широкие интервалы, неожиданными ферматами, ломанными восходящими и нисходящими пассажами на застывших выдержанных длительностях в партии фортепиано. Соотношение партий гобоя и фортепиано относительно, на что указывает отсутствие размера. Авторское пожелание solo ad libitum дает музыканту в кульминационном разделе свободу в выборе характера исполнения, темпа, динамики и штриховых приемов (глицандо, фуллато).

Творчеству композитора С.Абдинурова характерно частое обращение к интонационным особенностям народной музыки. В умелом сочетании казахских народных песен и напевов с современными веяниями проявляются новаторский дух, бережное отношение к народному искусству и актуальность современного звучания. Представляемый музыкальный образ наполняется новым современным содержанием.

Вторая часть пьесы основана на народной песне «Адемы кыз» («Прекрасная девушка»). Торжественное, неожиданное в тональном плане (f-moll) звучание темы, с подчеркнутым «отпечатыванием» каждого звука возвращает нас после противостояния в разработочном разделе к действительности, печали и осознанию потерянного. Прозрачная фактура, секвенционное, словно ожившее слушателем, развитие темы, все те же красивые украшения в дальнейшем приводят к мягкому вопрошающему концу произведения.

Таким образом, коснувшись некоторых аспектов музыкальных образов в приведенных примерах, мы отмечаем, что в пьесах стилистические особенности исполнения очень тесно связаны со звуковым балансом в игре гобоя и фортепиано. Определенная свобода в темпе, нюансах и штрихах (форшлагги, нахшлагги, морденты, трели, вибрато и др.) в технике исполнительского дыхания, в сочетании удивительной простоты мелодии с красочными гармониями и экспрессивным развитием музыкального потока – все это в *целостности* воссоздадут глубокие художественные образы в пьесах.

Музыкальный образ формируется из семантических представлений каждого элемента музыкальной ткани. Эти представления обретают определенность в каждый момент музыкального развития, в

связи с общим контекстом произведения, стилем данного композитора, стилевой эпохи.

При помощи различных средств музыкальной выразительности в произведениях иногда достигаются такие эффекты, когда музыкально изображаемые явления или предметы приобретают конкретные значения путем возникновения аналогий. Здесь мы касаемся области музыкальной изобразительности. В различных произведениях народных композиторов встречаются моменты подражания пению птиц - кюй Дины Нурпеисовой «Соловей» (кюй – традиционная казахская инструментальная пьеса), конской скачке - кюй «Сары Арка» Курмангазы. В кюе знаменитого казахского композитора Курмангазы радостное настроение (D-dur), безудержное быстрое движение, изображаемое через ритмическое сочетание шестнадцатых и восьмых нот, показывают картину бескрайней степи через движение конской скачки. Здесь можно увидеть проявление *фигуры и фона* (важных для передачи музыкального образа), где фон – моторика движения без остановки, в сочетании шестнадцатых и восьмых нот. В музыкальной ткани незаметно, но четко и ясно выделяется основная тема кюя, становясь основной «фигурой» в передаче содержания произведения Курмангазы.

Другой пример, народный кюй «Акку», где для передачи образа лебедя используются приемы – форшлаг, трель, глиссандо, пиццикатто. В начале кюя образно показано движение крыльев птицы за счет сочетания верхнего и нижнего регистров, использования широкого диапазона и обертоновых звуков. Интересна в изобразительном плане концовка, когда после активного непрерывного движения за счет шестнадцатых нот, внезапно все заканчивается тремоло одного звука, рисуя картину умиротворения и успокоения. Сочетание форшлага и пунктирного ритма передают звуки птицы.

Важными объективными параметрами в передаче музыкального образа становятся переходные процессы основного тона и обертонов. Имеется также ряд дополнительных параметров: реверберация, унисон, вибрато и другие. Так, в произведении «Шұғыла» талантливого казахского композитора Б.Аманжолы, есть фрагмент, предназначенный для свободного исполнения, дающий возможность импровизации для музыкантов. Передача «интонации плача» осуществляется движением на *glissando* от звука «*d*» к «*e*». Особенный знак в нотном тексте показывает легкое, воздушное, почти неприкасаемое движение смычка, за счет чего звуки приобретают обертоновое звучание.

Следующий пример – сочинение для струнных инструментов (скрипка, виолончель, контрабас) А.Токсанбаева. Во вступлении используются кварто-квинтовые интервалы, часто встречающиеся в народных музыкальных произведениях. Их использование в данном сочинении вызывает ассоциацию со звучанием домбровой музыки. Применяемый метод «остинато» в партиях контрабаса и виолончели напоминает о бурдонных звуках, часто встречающихся в домбровых кюях. Также здесь

можно провести аналогию с приемом «бит» в манере джазовой музыки. И это неслучайно, так как А.Токсанбаев, как современный казахстанский композитор, известен увлечением джазовой музыкой. Органичный синтез особенностей народной музыки с джазовыми интонациями характерен для многих произведений композитора.

Следующим ярким примером, является номер «Баян би» из мюзикла известного казахстанского композитора Б.Дальденбай «Козы-Корпеш – Баянсулу». Этот номер написан в ритме кюя «Тепенкок» (Бег скакуна) и исполняется в живом темпе, игривом характере. Солирует народный инструмент сыбызгы, в сопровождении ударных инструментов. Танец по сюжетной направленности, характеру и манере исполнения можно отнести к группе «бытовых подражательных» танцев», которые имели свою значимость, начиная с феодально-патриархального строя. В мюзикле, композитор, сохраняя метро-ритмические особенности кюя «Тепенкок», создает авторскую мелодию и передает музыкальный образ главной героини – красавицы Баян.

В различных по характеру вокальных партиях раскрываются мысли героев, их мечты, в музыке отражаются разные грани внутреннего состояния и переживаний. Главные персонажи мюзикла наделяются особыми интонациями, раскрывающими их музыкальный образ. Например, содержание арии Баян посвящена прощанию с отчим домом, но состояние грусти передается через изящную вальсообразную мелодию. Это кантиленная, мягкая распевная тема, вызывающая ассоциацию со светлыми образами природы. Характерны широкие интонационные ходы, секвенционные перемещения кратких мотивов. Все это способствует передаче определенных эмоциональных состояний. В целом, для арии характерна простота, мелодичность, отсутствие музыкальной усложненности, преобладание поэтической глубины над философским. Повторяемость мелодических звеньев, опора на стереотип, несложные аккордовые комплексы в сопровождении, несложные отклонения четко указывает на характеристики эстрадной лирической песни.

Раскрытие музыкального образа, как отмечалось выше, происходит на основе воображения, чувств и настроений. Но музыкальный образ полноценно раскрывается тогда, когда происходит *органичный синтез* формоструктуры музыкального произведения (его конструкции, композиции) с интонационными, ладогармоническими, ритмическими особенностями сочинения. Комплексное взаимодействие этих элементов углубляет толкование, «расшифровку» музыкального образа. Следовательно, касаясь проблемы отражения или передачи музыкального образа, становится актуальным изучение вопросов специфики музыкальной формы, потенциальных возможностей ритма, тембра, музыкальной фактуры в творчестве современных композиторов. Также в раскрытии музыкального образа важную роль играют условия исполнения и драматургия произведения, психологическое состояние и индивидуальные слуховые особенности

слушателей, их жизненные впечатления, ассоциации.

References

1. Composers of Kazakhstan. Directory / Comp. Bagysbek Khat.– Almaty: "Sansam", 2011. – 216 p.
2. Nazaikinsky, E.V. Logic of musical composition. M.:Music, 1982. – 319 p.

3. Nazaikinsky, E.V. Style and genre in music : Textbook for universities /E.V.Nazaikinsky [et al.].- M.:Vlados, 2003.-248 p.

4. Yavorsky, B.L. Sensory perception of the image / B.L. Yavorsky. – Moscow: Glinka State Medical Center, 1998 – F. 146, inv. No. 4263. – 85 p.